

**РЕАКТИВНОСТЬ ЯДЕР РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ -
АРКУАТНОГО ЯДРА ГИПОТАЛАМУСА В ПЕРИОД
ПОСТРЕАНИМАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ**

Карабаев Аминжон Гадаевич

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой физиологии Самаркандского
Государственного Медицинского Университета г. Самарканд,

Узбекистан. Почта: karabaev.aminion@bk.ru

ORCID: 0000-0002-3355-0741.

Аннотация Механизм развития постреанимационной болезни остается одной из актуальных проблем реаниматологии в мире. Стресс-реакция, возникающая в организме под влиянием экстремальных факторов, не является отдельным процессом. Прежде всего, этот процесс обеспечивается индивидуальной адаптацией на уровне автономной нервной и нейроэндокринной систем организма. При этом в постреанимационном периоде, изменения взаимоотношения гормонов репродуктивной системы остается малоизученной проблемой современной фундаментальной и клинической медицины. Объектом исследования составили 80 беспородные, белые, половозрелые крысы самки с весом от 160-180 гр., у которых моделировано состояние клинической смерти и постреанимационной болезни по методу В.Г.Корпачева(1982). Определяли взаимосвязь морфофункциональных изменений в НСК АРЯ гипоталамуса с реактивностью ВНС в период клинической смерти и I-II-III-IV-V-стадии и отдаленные периоды (1 и 3 месяца) постреанимационной болезни при моделировании 10 минутной клинической смерти.

В ранних I-II стадиях постреанимационной болезни на фоне

преобладания реактивности ПНС и увеличения деструктивно измененных НСК в виде кариолизиса, плазмолиза, отмечается увеличение морфофункциональной активности НСК АРЯ. Приходя к III- стадии постреанимационной болезни на фоне преобладания тонуса СНС и подключения трофической функции глиальных клеток-сателлитов морфофункциональная активность НСК АРЯ находится в стадии максимальной функциональной активности. Начиная с IV-стадии, а также V-стадии и в отдаленные периоды постреанимационной болезни на фоне преобладания тонуса СНС, увеличения активности глиальных клеток-сателлитов, викарной компенсации НСК и увеличения количества деструктивно измененных НСК, отмечается процесс восстановления, по мере удлинения продолжительности постреанимационной болезни восстановительный процесс углубляется.

Ключевые слова. Клиническая смерть, постреанимационная болезнь, автономная нервная система, гипоталамус аркуатное ядро

Введение. В настоящее время расширенное и углубленное изучение механизмов развития постреанимационной болезни остается одной из важных проблем реаниматологов [1,2,3,4]. В процессе умирания и в постреанимационном периоде в организме происходит глубокий дисбаланс между анаболическими и катаболическими процессами организма. При этом закономерно возникающий процесс при действии на организм экстремальных факторов, не является самостоятельным явлением; с самого начала он реализуется как необходимое звено индивидуальной адаптации организма к гипоталамо - гипофизарной системе с активацией адаптогенных гормонов [17,25,23,22].. При чрезмерной силе или сложности воздействия среды адаптация может оказаться неосуществимой. Таковой и является клиническая смерть [10]. Клиническая смерть в постреанимационном

периоде в обязательном порядке действует на функциональные и трофические свойства клеток систем организма [5,6,9,14,15,16,21]. При этом неизбежно сочетаются стресс, гипоксия и реоксигенация, а также гемолитическая анемия [18,19,20], при которых происходит альтерация клеточных структур[18], а продуктивное состояние остается в невыгодном положении. Одним из главных центров, отвечающих за продуктивное состояние клеток организма, является гипоталамо – аденогипофизарная система – нейросекреторные клетки (НСК) аркуатного ядра (АРЯ) гипоталамуса [24,7,] и вегетативная нервная система (ВНС) организма [1]. Без знания динамики и последовательности изменений, происходящих в этой системе трудно представить механизмы развития постреанимационной болезни.

Цель исследования. Выявить взаимосвязь морфофункциональных изменений в НСК АРЯ гипоталамуса с реактивностью ВНС I-II-III-IV-V-стадии и отдаленные периоды (1 и 3 месяца) постреанимационной болезни при моделировании 10 минутной клинической смерти.

Материалы и методы исследования. В связи с поставленной задачей, проведено исследование на 80 беспородных крысах-самцах массой тела 130-220 гр., у которых было моделировано состояние клинической смерти [8] Реактивности ВНС определяли по коэффициенту Хильдебранта [1]. Морфофункциональные активности ядер гипоталамуса использовали гистохимические, цитофотометрические, морфометрические методы.

Функциональную активность НСК и базофильных клеток аденогипофиза (высокой, умеренной и низкой активности) определяли по критериям содержания НСВ и гликопротеида, объему ядер, ядрышек, состоянию ядрышка и хроматина в ядре НСК и базофильных клетках гипофиза, который включает подсчет процентного соотношения отдельных типов НСК. Функциональный характер ядер оценивали с помощью индекса

ядерно – цитоплазматического соотношения. Индекс = Об ядра /объем цитоплазмы. Увеличение показателя индекса говорит об увеличении генетической активности и гидратации ядер клеток. Уменьшение показателя индекса говорит о гидратации цитоплазмы и снижении генетической активности ядер клеток [12,13].

Стат обработка произведена с помощью стандартного пакета программ Microsoft Office – Excel 2000.

Результаты исследования и их обсуждение. При исследовании интактных животных на фоне смешанной реактивности ВНС НСК АРЯ находятся в стадии умеренной функциональной активности, при этом НСК умеренной функциональной активности – $68,0 \pm 0,5\%$, а НСК высокой и низкой функциональной активности - $11,8 \pm 0,7\%$ и $15,0 \pm 0,5\%$, Между этими клетками и встречается НСК деструктивного характера до $5,2 \pm 0,4\%$ (гиперхромные пикнотические клетки). Ядра их гиперхромные, хроматин в них расположен по всему ядру диффузно, ядрышко расположено в основном в центре ядра. Ядерно-цитоплазматический индекс при этом равен $0,227 \pm 0,0006$. Ядра глиальных клеток-сателлитов также хроматичные, площадь варьирует в пределах $14,2 \pm 0,3$ у.ед. Капиллярная сеть слегка гиперемирована, диаметр капилляров при этом равен $5,8 \pm 0,05$ мкм.

После наступления клинической смерти на фоне ваготонии через 10 минут, НСК АРЯ слегка набухшие, отмечаются некоторые уменьшения интенсивности НСВ в цитоплазме клеток. Ядро хроматичное, хроматин в них также как у интактных животных расположен по всему ядру диффузно. Отмечается уменьшение количества НСК низкой функциональной активности соответственно при увеличении количества НСК высокой функциональной активности, но показатели незначительны ($P > 0,05$).

В раннем постреанимационном периоде (I-II-стадии постреанимационной болезни) на фоне сохранения реактивности ВНС, тонуса парасимпати-

ческой нервной системы (ПНС), отмечается дальнейшее увеличение НСК высокой функциональной активности – $37,4 \pm 0,8\%$ ($P < 0,001$) при уменьшении количества НСК умеренной и низкой функциональной активности до $49,4 \pm 1,4\%$ и $6,8 \pm 0,6\%$ ($P < 0,001$), при этом индекс ядерно-цитоплазматического отношения уменьшен до $0,223 \pm 0,0005$ ($P < 0,01$). Приходя ко II-стадии пострелизационной болезни отмечается увеличение количества деструктивно измененных НСК в виде цитолиза до $6,4 \pm 1,9\%$, но показатели незначительны ($P > 0,05$). Сосудистая сеть в области АРЯ гиперемирована, отмечается выраженный периваскулярный отек, диаметр капилляров увеличен до $6,4 \pm 0,1$ мкм ($P < 0,05$).

Приходя к III-стадии пострелизационной болезни на фоне преобладания в реактивности ВНС тонуса СНС, выраженности гиперемированности капиллярной сети на фоне периваскулярного отека, а также увеличения функциональной активности глиальных клеток- сателлитов в виде вакуолизации цитоплазмы и с увеличением площади ядер с двумя ядрышками до $18,0 \pm 0,2$ у.ед ($P < 0,001$), отмечается резкое увеличение количества НСК высокой функциональной активности гипертрофированными ядрами с эксцентрично расположенными ядрышками до $66,0 \pm 1,3\%$ ($P < 0,001$), при уменьшении количества НСК умеренной и низкой функциональной активности до $20,4 \pm 1,3\%$ ($P < 0,001$) и $5,4 \pm 0,2\%$ ($P < 0,001$), отмечается увеличение индекса ядерно-цитоплазматического отношения до $0,229 \pm 0,004$ ($P < 0,05$). При этом отмечается отставание синтеза НСВ от его секреции и дальнейшего увеличения количества деструктивно измененных НСК в виде кариолизиса и цитолиза до $8,0 \pm 0,4\%$ ($P < 0,01$) со сдвигом в сторону истощения

Восстановительные процессы, начиная с IV-стадии, в период V стадии и отдаленные периоды (1-3-месяцы) пострелизационной болезни на фоне преобладания реактивности СНС, гиперемированности капиллярной сети с

проявлением периваскулярного отека и дальнейшего увеличения площади ядер глиальных клеток-сателлитов до $18,5 \pm 0,2$ у.ед ($P < 0,001$), при подключении викарной компенсации НСК с двумя ядрышками а также при увеличении количества деструктивно измененных НСК до $8,2 \pm 0,4\%$ ($P < 0,001$), отмечается увеличение количества НСК умеренной функциональной активности до $36,8 \pm 0,5\%$ ($P < 0,001$) с увеличением хроматина в ядре, то есть отмечается восстановление морфофункциональной активности НСК АРЯ гипоталамуса.

По мере удлинения длительности периода постреанимационной болезни эти процессы значительно затягиваются. То есть на фоне сохранения реактивности СНС отмечается увеличение количества деструктивно измененных НСК гиперхромно-пикнотического характера.

Следовательно, если интерпретировать полученные данные, в раннем постреанимационном периоде (I-Стадии болезни) на фоне преобладания тонуса ПСНС, гиперемии капиллярной сети с выраженным периваскулярным отеком, уменьшения индекса ядерно-цитоплазматического отношения, можно говорить, о гипергидратации цитоплазмы при пассивной фазе функциональной активности ядер НСК АРЯ [12].

Что касается обнаруженного нами в III-IV-V – стадии и отдаленные периоды постреанимационной болезни на фоне преобладания реактивности, СНС увеличения в АРЯ НСК высокой функциональной активности и индекса ядерно-цитоплазматического соотношения, увеличения количества двух ядрышковых клеток - в более поздних сроках реанимации, и хроматина, то это можно трактовать как один из дополнительных механизмов компенсаторных процессов, поскольку последний является показателем активации в них генетического аппарата [11,12]. Если эти данные интерпретировать с данными Заводовского, то в основе развития постреанимационной болезни лежит нехватка пептидных нейрогормонов

НСК АРЯ ответственных за продуктивное состояние организма.

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать следующие

ВЫВОДЫ

1. После наступления клинической смерти на фоне ваготонии через 10 минут отмечается некоторое увеличение морфофункциональной активности НСК АРЯ

2. В ранних I-II стадиях постреанимационной болезни на фоне преобладания реактивности СНС и увеличения деструктивно измененных НСК в виде кариолизиса, плазмолиза, отмечается увеличение морфофункциональной активности НСК АРЯ.

3. В III- стадии постреанимационной болезни на фоне преобладания тонуса СНС и подключения трофической функции глиальных клеток- сателлитов в виде вакуолизации цитоплазмы и увеличения площади ядер, морфофункциональная активность НСК АРЯ находится в стадии максимальной функциональной активности при отставании синтеза НСВ от его секреции со сдвигом в сторону истощения.

4. Начиная с IV-стадии, а также V- стадии и в отдаленные периоды постреанимационной болезни на фоне преобладания тонуса СНС, увеличения площади глиальных клеток-сателлитов с двумя ядрышками, викарной компенсации НСК и увеличения количества деструктивно измененных НСК, отмечается процесс восстановления, по мере удлинения продолжительности постреанимационной болезни восстановительный процесс углубляется.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вейна А.М. Заболевания вегетативной нервной системы // Руководство М.: Медицина 1991.-624с.

2. Волков А. В. Влияние гормонов на процессы восстановления после клинической смерти в эксперименте.//Патологическая физиология и экспериментальная терапия. терапия 1987; (3): 27—30.
3. Волков А. В., Аврущенко М. Ш., Горенкова Н. А., Заржецкий Ю. В. Значение полового диморфизма и репродуктивных гормонов в патогенезе и исходе постренимационной болезни.//Общая реаниматология 2006; 2 (5—6): 70—78.
4. Волков А.В., Мороз В.В., Ежова К.Н., Заржецкий Ю.В. Роль половых стероидов в восстановительном периоде после клинической смерти (экспериментальное исследование). Общая реаниматология.- 2010. 4(1):-С.1-18
5. Горизонтов П.Д. Стресс и система крови / П. Д. Горизонтов, О .И. Белоусова, М.И. Федотова. - М.: Медицина, АМН СССР, 1983. -240 с.
6. Заречнова Н.Н., Слынько Т.Н. Влияние горной гипоксии на органы эндокринной системы при недостаточности гормонов надпочечника и поджелудочной железы. // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание 2018;(4):3-10.
7. Ковалева Ю.О.Анализ участия женского полового гормона эстрадиола в развитии гипоксической формы легочной гипертензии у самок крыс.//Автореферат диссертации. Москва 2014: 24с.
8. Корпачев В. Г., Лысенков С. П., Тель Л. З. Моделирование клинической смерти и постренимационной болезни у крыс. Патологическая физиология и экспериментальная терапия 1982;(3): 78—80.
9. Кубасов Р.В.Гормональные изменения в ответ на экстремальные факторы внешней среды.// Вестник РАМН. 2014; 9(10): 102–109.

10. Поленов А.Л. Общие принципы гипоталамической нейроэндокринной регуляции в защитно-приспособительных реакциях //В.Кн. эндокринная система организма и токсические факторы внешней среды.Л.1980,с272-285.

11. Саркисов Д.С.,и соавт., Морфология компенсаторно – приспособительных процессов //М.,ВИНИТИ.,1983, 135с.

12. Ташкэ К., Введение в количественную и цито-гистологическую морфологию.// Изд. Румыня.1980.с.10-22.

13. Хесин Я.Е.,Размеры ядра и функциональные состояние клеток.М.,1967,с 423.

14. Якимов И. А, Логинова Е. С. Анализ изменений уровня гормонов щитовидной железы при некоторых видах смерти.//Журн: Альманах современной науки и образования. 2017;(6): 91-92.

15. Bhasin, S. Testosterone therapy in men with hypogonadism / S. Bhasin, J.P. Brito, G.R. Cunningham et al. // An Endocrine Society clinical practice guideline. J. Clin. Endocrinol. Metab.2018;(103):1715–1744.

16. Garcia-Segura L. M, Azcoitia I., DonCarlos L. L. Neuroprotection by estradiol. Progress in Neurobiology 2001; 63 (1): 29—60.

17. Hernández-Hernández, J.M. Kisspeptin Stimulatestion of Luteinizing Hormone (LH) during Postpartum Anestrus Continuous and Restricted Suckling / J.M. Hernández-Hernández Becerril-érez et al. // Animals (Basel). 2021;(11):1-8.

18. Karabaev A.G. et al. Reactivity of the supraoptic, arcuate nucleus of the hypothalamus and the B-and D-basophilic cells of the adenohypophysis in the early postreanimation period. //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. 2021;8 (3): 954-957.

19. Karabaev A.G. Relationship between the reactivity of the autonomic nervous system and the morphofunctional activity of basophilic cells of the

adenohypophysis in the post-resuscitation period. // Science and World International scientific journal 2020; 3 (79):55-62.

20. Karabayev A. G., R. I. Isroilov. Morphofunctional Changes in Basophilic Cells of the denohypophysis during Post-resuscitation Disease // Journal of Advances in Medicine and Medical Research 2020;32 (8):130-135.

21. Mirone, V. European Association of Urology Position Statement on the role of the urologist in the management of male hypogonadism and testosterone therapy / V. Mirone, F. Debruyne, G. Dohle et al. // Eur. Urol. 2017;(72):164–167.

22. Mulhall, J.P. Evaluation and management of testosterone deficiency / J.P. Mulhall, L.W. Trost, R.E. Brannigan // AUA guideline. J. Urol. 2018;(200): 423–432.

23. Oberbeck R., Dahlweid M., Koch R. et al. Dehydroepiandrosterone decreases mortality rate and improves cellular immune function during polymicrobial sepsis. Crit. Care Med. 2001; 29 (2): 380-384.

24. Pierce B.N., Clarke I.J., Turner A.I., Rivalland E.T., Tilbrook A.J. Cortisol disrupts the ability of estradiol-17 β to induce the LH surge in ovariectomized ewes. Domestic An. Endocrinol. 2009; 36 (4):202–208.

25. Roof R. L., Hall E. D. Gender differences in acute CNS trauma and stroke: neuroprotective effects of estrogen and progesterone. J. Neurotrauma 2000; 17 (5): 367—388.